

ISic1230

I.Sicily inscription 1230

Language

Ancient Greek

Type

dedication

Material

marble (Luna)

Object

altar

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Messana

Place of origin (modern)

Messina

Provenance

Chiesa della Cattolica

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Messina, Museo regionale
interdisciplinare di Messina, inventory A227

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI313670

1. Ἀσκληπιῶι
2. καὶ Ὑγείᾳ
3. σωτῆρσιν
4. πολιούχοις.
- 5.

Edition: PHI332351

1. Ἀσκληπιῶι
2. καὶ Ὑγείᾳ
3. σωτῆρσιν
4. πολιούχοις.
- 5.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 493874

EDCS 38200025

PHI 313670

PHI 332351

Bibliography

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 53.1025

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 52.1461

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 46.1264

1923-. Supplementum epigraphicum graecum. *Supplementum epigraphicum graecum*. At 42.0870

Bitto, I. 2001. Le iscrizioni greche e latine di Messina. *Pelorias* 7. Messina. At 38

Manganaro, G. 1996. Asklepios e Hygieia 'divinita salvatrici e protettrici della citta' a Messina. *Zeitschrift für Papyrologie und Epigrafik*. 113: 82-84.

Bonnano Gorgone, C. 1984. Il culto di Asclepio in Sicilia. Testimonianze archeologiche. *Atti del I congresso dell'associazione meridionale di medicina e storia, Gela 23-25 marzo 1984*.

pp. 221-246. At 221-224

Brugnone, A. 1988-1989. Epigrafia greca. *Kokalos*. 34-35: 337-365. At 359

Bitto, I. 2002. Testimonianze epigrafiche di Messina romana: iscrizione in onore di Asklepio e di Hygeia. In Gentili, B. and Pinzone, A.(eds.), *Messina e Reggio nell'antichità: storia, società, cultura. Atti del Convegno della S.I.S.A.C. (Messina-Reggio Calabria 24-26 Maggio 1999)*. Messina. pp. 127-40.

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1230. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385645>